

MICRORNAS COMO BIOMARCADORES EMERGENTES NO DIAGNÓSTICO DE CÂNCER DE MAMA: UMA REVISÃO DE LITERATURA

¹Eduarda Rodrigues Lima, ¹Gabriel Wilker de Alencar Farias, ²Tiago Lima Sampaio.

E-mail: dudarodlima@alu.ufc.br; Universidade Federal do Ceará (UFC)

¹- Aluno(a) do curso de Farmácia da Universidade Federal do Ceará; ²- Orientador, Professor Doutor da Universidade Federal do Ceará.

Introdução: O câncer de mama, a neoplasia mais comum entre mulheres, exige diagnóstico precoce para melhor prognóstico. Métodos tradicionais, como mamografia e biópsia, possuem limitações. Nesse contexto, os microRNAs (miRNAs) surgem como biomarcadores promissores, permitindo testes diagnósticos não invasivos e mais acessíveis. **Objetivos:** Analisar o potencial dos microRNAs como biomarcadores emergentes no diagnóstico do câncer de mama. **Métodos:** Trata-se de uma revisão de literatura. A análise buscou artigos nas bases de dados Scielo e PubMed, aplicando os seguintes termos de busca: "microRNAs", "câncer de mama", "diagnóstico", "biomarcadores" e "RNA não codificador", utilizando o operador booleano correspondente. Foram utilizados como critérios de inclusão artigos e estudos clínicos em português e inglês, publicados entre 2010 e 2024, de acesso livre, com texto completo e que possuíam relação com o tema. **Resultados e Discussão:** Após a revisão de 11 publicações, oito estudos foram selecionados por atenderem aos critérios de inclusão. Os resultados indicam que diversos microRNAs (miRNAs) são investigados como biomarcadores no diagnóstico do câncer de mama, com perfis de expressão distintos conforme o tipo e estágio da doença (Xu et al., 2021; Chakraborty et al., 2023). MiR-21, miR-155 e miR-200 estão frequentemente elevados, enquanto miR-16 e miR-145 mostram-se reduzidos (Heneghan et al., 2010; Thi et al., 2022).

Nessa perspectiva, a combinação de miRNAs com marcadores tumorais tradicionais pode aumentar a sensibilidade dos testes diagnósticos (Pereira et al., 2019). Estudos recentes destacam o potencial dos miRNAs circulantes, detectados no sangue, como biomarcadores não invasivos devido à facilidade de obtenção da amostra e estabilidade (Muñoz et al., 2023; Wang et al., 2023). Além do diagnóstico, a análise de miRNAs pode auxiliar na personalização da terapia e no monitoramento da doença. Apesar das vantagens, desafios como padronização de métodos e validação clínica ainda precisam ser superados. No entanto, sua aplicação pode revolucionar a detecção e o acompanhamento do câncer de mama (Nicolini et al., 2023). Conclusão: Os microRNAs representam uma nova classe de biomarcadores com grande potencial para o diagnóstico do câncer de mama. Sendo assim, a sua não invasividade, estabilidade, sensibilidade e especificidade os tornam ideais para o desenvolvimento de testes diagnósticos mais precisos e personalizados. Apesar dos desafios, a pesquisa nessa área continua avançando rapidamente, e espera-se que os miRNAs possam desempenhar um papel cada vez mais importante no manejo do câncer de mama no futuro.

PALAVRAS CHAVE: Câncer de mama; MicroRNAs; Diagnóstico.

REFERÊNCIAS

- CHAKRABORTTY, A. et al. miRNAs: Potential as Biomarkers and Therapeutic Targets for Cancer. *Genes*, v. 14, n. 7, p. 1375, 29 jun. 2023.
- HENEGHAN, H. M. et al. Circulating microRNAs as Novel Minimally Invasive Biomarkers for Breast Cancer. *Annals of Surgery*, v. 251, n. 3, p. 499-505, mar. 2010.
- MUÑOZ, J. P. et al. The Role of MicroRNAs in Breast Cancer and the Challenges of Their Clinical Application. *Diagnostics*, v. 13, n. 19, p. 3072, 1 jan. 2023.
- NICOLINI, V. et al. microRNAs and breast cancer: an updated review of the clinical applications. *Journal of Clinical Medicine*, v. 12, n. 3, 2023, 1023.

PEREIRA, D. M. et al. MicroRNAs in breast cancer: From pathogenesis to clinical applications. *World Journal of Clinical Oncology*, v. 10, n. 1, p. 1-16, 2019.

THI, C. D. T. et al. Diagnostic and prognostic value of miR-200 family in breast cancer: A meta-analysis and systematic review. *Cancer Epidemiology*, v. 77, p. 102097, abr. 2022.

WANG, J. et al. MicroRNAs as diagnostic biomarkers in breast cancer: A systematic review and meta-analysis. *International Journal of Cancer*, v. 152, n. 1, p. 109-121, 2023.

XU, Y. et al. MicroRNA signatures for early diagnosis of breast cancer: A review. *Clinica Chimica Acta*, v. 514, p. 148-158, 2021.

